

சோழர் கால வர்த்தகம் - ஒரு வரலாற்று பார்வை

ஜி .மணிகண்டன், முதலாம் ஆண்டு,வரலாற்றுத்துறை அருள்மிகு கலசலிங்கம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கிருஷ்ணன் கோயில்	பி.பாஞ்சாலிராஜா, முதலாம் ஆண்டு,வரலாற்றுத்துறை அருள்மிகு கலசலிங்கம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, கிருஷ்ணன் கோயில்
---	---

Abstract :

The Cholas were the first dynasty to attempt to bring the whole of South India under one common rule and were largely successful in their endeavours. Although the form of government and ethics cannot be compared to the contemporary form of government, the history of the Chola Empire belongs to a significant period in their history and great things were achieved by the rulers and the people. The copper plates recovered from the Chola Empire give information about the Chola kings. The Chola kings were revered as descendants of God. From the nineteen copper plates recovered so far, a total of Chola kings have been assigned chronologically. In AD 850 he started from "Shentale" and attacked Mutharaiyar in Thanjavur. The Mutharaiyas were defeated and Vijayalaya captured Thanjavur, after which Thanjavur became the imperial capital of the Cholas. Each ruler contributed in a unique way to the development of the city.

முன்னுரை

முழு தென்னிந்தியாவையும் ஒரு பொது ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வர முயற்சித்த முதல் வம்சத்தினர் சோழர்கள் மற்றும் அவர்களின் முயற்சிகளில் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றனர். அரசாங்கத்தின் வடிவம் மற்றும் நெறிமுறைகளை சமகால ஆட்சி வடிவத்துடன் ஒப்பிட முடியாது என்றாலும், சோழப் பேரரசின் வரலாறு அவர்களின் வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க காலகட்டத்தைச் சேர்ந்தது மற்றும் ஆட்சியாளர்களாலும் மக்களாலும் பெரிய விஷயங்களைச் சாதித்தது. செப்புத் தகடுகள் சோழ சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டவை சோழ மன்னர்களைப் பற்றிய தகவல்களைத் தருகின்றன. சோழ மன்னர்கள் கடவுளின் வழித்தோன்றல்கள் என்று போற்றப்பட்டனர். இதுவரை மீட்கப்பட்ட பத்தொன்பது செப்புத் தகடுகளில் இருந்து மொத்தமாக சோழ மன்னர்கள் காலவரிசைப்படி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளனர். கி.பி.850-ல் "செந்தலை"யிலிருந்து ஆரம்பித்து தஞ்சாவூரில் உள்ள முத்தரையர் மீது தாக்குதல் நடத்தினார். முத்தரையர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டு, விஜயாலயா தஞ்சாவூரைக் கைப்பற்றியது, அதன் பின்னர் தஞ்சாவூர் ஏகாதிபத்திய சோழர்களின் தலைநகராக மாறியது. ஒவ்வொரு ஆட்சியாளரும் நகரத்தின் வளர்ச்சிக்கு தனித்துவமான முறையில் பங்களித்தனர்.

சோழர்களுக்கு முன், தஞ்சாவூர் முத்தரையர்களின் தலைநகராக இருந்ததை கல்வெட்டுகள் மூலம் அறியலாம். பழையாறையில் ஆட்சி செய்த விஜயாலய உள்ளூர் தலைவர்கள் தஞ்சாவூரை நோக்கி நகர்ந்து முத்தரையரிடம் இருந்து கைப்பற்றினர். தஞ்சாவூரைக் கைப்பற்றிய பிறகு, விஜயாலயா நிரும்பகுதனி தேவிக்கு ஒரு கோயிலைக் கட்டினார். திருவாலங்காடு செப்புத் தகடுகளில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்கள். அதனால் அவனது ஆட்சி முழுவதும் பாண்டியர்களுடனான போரில் முழுமையாக மூழ்கியது. முன்னாள் சோழப் பேரரசின் தெற்குப் பகுதி இப்போது பாண்டிய மன்னன் ஸ்ரீமார ஸ்ரீவல்லபன் என்பவரின்

கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. கி.பி 854 இல் குடமுக்கில் பாண்டிய மன்னன் ஸ்ரீமார ஸ்ரீவல்லபன் மற்றும் பல்லவ மன்னன் நந்திவர்மனுக்கு இடையே போர் மூண்டது. தெற்கு சோழமண்டலத்தை இணைக்கும் நோக்கத்துடன் , விஜயாலயன் ஸ்ரீமார ஸ்ரீவல்லபனுக்கு எதிராக நந்திவர்மனுக்கு உதவத் தொடங்கினார். ஆனால் பாண்டியர்களாலும் விஜயாலயத்தாலும் நந்திவர்மனுக்கு எதிராக ஒரு அடி கூட அடைய முடியவில்லை. வர்த்தகம்

ஏகாதிபத்திய சோழர்களின் காலத்தில் வர்த்தகம் மிகவும் வளர்ச்சியடைந்தது மற்றும் சோழ இராச்சியத்தின் பொருளாதாரம் நன்கு முன்னேறியதாகத் தோன்றியது. பண்டமாற்று முறை நடைமுறையில் இருந்த காலத்தில் , வெளிநாட்டில் இருந்து பொருட்களை கொண்டு வந்தவர்களால், சோழர்கால நாணயங்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் பெறப்பட்டன. சோழர்களின் காசுகள் பெரும்பாலும் பொற்காசுகளாக இருந்தன , மேலும் அவர்கள் வழங்கிய பொருட்களுக்கு தங்க நாணயங்கள் கிடைத்தன. சோழர் நாணயம் 5 கிராம் எடை கொண்டது. காசு என்பது முதலாம் ராஜராஜன் மற்றும் ராஜேந்திரன் காலத்தில் பழக்கத்தில் இருந்த மற்றொரு நாணயம். இந்த நாணயம் முதலாம் குலோத்துங்கன் காலம் வரை பழக்கத்தில் இருந்தது. ஒரு காசு 21/2 கிராம் எடையைக் கொண்டிருந்தது. இராஜராஜனும் இராஜேந்திரனும் வெளியிட்ட காசுகள் பழைய காசு என அழைக்கப்பட்டன. முதலாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் தென்னிந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட ஜவுளி , வாசனைப் பொருட்கள் , மருந்துகள், நகைகள், தந்தம், கொம்பு, கருங்கல், கற்பூரம், யானைகள், ஏலக்காய், பருத்தி, ஜவுளி ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன. அரேபிய குதிரைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. மகாபலிபுரம் , காவிரிப்பூம்பட்டினம், கொற்கை ஆகியவை சோழர்காலத் துறைமுகங்கள் வெளிநாட்டு வணிகத்திற்குப் பயன்படும்.

பொருளாதார அமைப்பு:

சோழப் பேரரசர் பொருளாதார அமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட நிறுவனங்களை ஊக்குவித்தார். முதலாம் குலோத்துங்க மன்னரின் தாராளவாத வரிவிதிப்புக் கொள்கைகள் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தை ஊக்குவித்தன. உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் சோழ பிரதேசத்தில் பொருளாதார, கலாச்சார மற்றும் மத வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது. முதலாம் குலோத்துங்க சுங்கச்சாவடிகளை ஒழித்து பிரபலமடைந்து சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றார். சோழர்களின் வணிக நடவடிக்கைகளில் வெளி நாடுகளுடனான வர்த்தகம் முக்கிய அம்சமாக இருந்தது. இபின் படுடா மற்றும் மார்கோபோலோவின் கூற்றுப்படி, சோழர்கள் சீனா மற்றும் பிற தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுடன் வர்த்தக உறவைக் கொண்டிருந்தனர்.¹⁴ தீபகற்ப இந்தியாவின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கரைகள் இரண்டையும் சோழர்கள் வசம் வைத்திருந்ததால் , இந்த முயற்சிகளில் முன்னணியில் இருந்தனர். இந்தியாவின் முழு கடல்சார் வரலாறு மற்றும் பாரம்பரியத்தில் , மிகவும் புகழ்பெற்ற அத்தியாயங்கள் சோழ ஆட்சியாளர்களின் கடல் முயற்சிகளைக் கையாளுகின்றன. பல கல்வெட்டுகளும் செப்புத் தகடுகளும் இதற்குச் சான்று பகர்கின்றன. சோழ ஆட்சியாளர்கள் இந்தியாவின் கடற்கரைக்கு அப்பால் தங்கள் ஆட்சியை விரிவுபடுத்தியதால் வணிகர் சங்கங்கள் செழித்து வளர்ந்தன.

வெளிநாட்டில் வர்த்தகம்:

சுமார் 12 ஆம் நூற்றாண்டு வரை, தமிழ் நாடு, அதன் நீண்ட கடல் முகப்புடன், கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஆகிய இரு நாடுகளுடன் கடல் வணிகத்தை அனுபவித்தது. டாங் வம்சத்தைத் தொடர்ந்து வந்த சங் வம்சத்தினர் நிலைமையை மிகவும் சாதாரணமாக்கினர் மற்றும் வர்த்தகம் மீண்டும் செழிக்கத் தொடங்கியது. சோழர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள ஆர்வமாக இருந்தனர் மற்றும் சீனாவுக்கு பல வர்த்தகப் பணிகளை அனுப்பினர். உண்மையில், சோழ வம்சத்தின் சந்தை அமைப்பு மற்றும் பொருளாதாரக் கொள்கைகள் சங் நீதிமன்றத்தால் இயற்றப்பட்டதை விட பெரிய அளவிலான குறுக்கு பிராந்திய சந்தை வர்த்தகத்திற்கு மிகவும் உகந்ததாக இருந்தது. கி.பி 1077 ஆம் ஆண்டில் சூலியனின் (சோழர்) தூதரகம் சீன நீதிமன்றத்தை அடைந்ததாகவும், அந்த நேரத்தில் சூலியனின் மன்னர் தி-ஹுவா-கியா-லோ என்று அழைக்கப்பட்டதாகவும் சீன சங் வம்ச அறிக்கைகள் பதிவு செய்கின்றன. இந்த அசைகள் "தேவ குலோத்துங்க" (1 குலோத்துங்க சோழன்) என்பதைக் குறிக்கலாம். இந்த தூதரகம் ஒரு வர்த்தக முயற்சியாக இருந்தது மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கு மிகவும் லாபகரமாக முடிந்தது. கண்ணாடிப் பொருட்கள், மசாலாப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட சில அஞ்சலிப் பொருட்களுக்குப் பதில் 81,800 செப்புக் காசுகளுடன் திரும்பினர். ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்தின் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஒன்றிணைந்து சங்கத்தை உருவாக்கினர். ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்தின் சங்கம் "கில்ட்" என்று அறியப்பட்டது. வெவ்வேறு வர்த்தகத்தின் கில்ட் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் அவர்கள் உள் மற்றும் வெளி வர்த்தகத்தின் விரிவாக்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வெளிப்புற கில்ட் அமைப்பு 500 உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருந்தது. அவர்கள் தமிழில் "நூட்டுவர்" (ஐந்நூறு) என்று அழைக்கப்பட்டு, வெளிநாடுகளுடன் குறிப்பாக தென்கிழக்கு நாடுகளான ஜாவா, சுமத்ரா மற்றும் போர்னியோவுடன் வர்த்தகத்தில் மிகவும் நேர்மையாக இருந்தனர். சோழப் பேரரசர்கள் தென்கிழக்கு நாடுகளை நோக்கிப் படையெடுப்புகளை முக்கியமாக வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தவும், கில்ட் அமைப்பை ஊக்குவிக்கவும் மேற்கொண்டனர் என்ற வாதம் உள்ளது. கி.பி 1033 இல் நான் ராஜேந்திரனுக்கும் ஒரு வர்த்தக ஆணையத்தை அனுப்பினார் தொழில்கள்:

சோழ ஆட்சியாளர்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு அதிக பங்களிப்பு செய்தனர். தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம், செம்பு, பித்தளை போன்றவற்றில் உலோகம் மற்றும் பாத்திரங்கள் செய்யப்பட்டன, நகைக் கலை பிரபலமானது. தங்கம் மற்றும் முத்து ஆகியவை நகைகள் மற்றும் ஆபரணங்கள் தயாரிப்பதில் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஜவுளித் தொழிலின் முக்கிய மையமாக காஞ்சிபுரம் இருந்தது. காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள நெசவாளர்கள் அரசரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, உத்தம சோழ மன்னருக்கு அரச உடைகள் செய்யும் பாக்கியத்தைப் பெற்றனர். பெரும்பாலான பொதுவான தொழில்களில் உள்ளூர் சந்தைக்கான உற்பத்தி என்பது விதி. பல கட்டுரைகளில் ஒரு விறுவிறுப்பான உள் வர்த்தகத்தின் இருப்பு தனிப்பட்ட வணிகர்களின் நகர்வுகள் மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளில் வணிக நிறுவனங்களின் மிகவும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட நிலை ஆகியவற்றின் சான்றுகளால் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

உலோகத் தொழில்கள் மற்றும் நகைக்கடைகள் , கலை ஒரு உயர்ந்த நிலையை எட்டியது. உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட வீட்டுப் பாத்திரங்கள் பணக்காரர்களுடன் மட்டுமே இருந்தன, மண் பாத்திரங்கள் விற்பனை மற்றும் தொண்டு அரங்குகளில் சமைத்தல் மற்றும் சாப்பிடுவது தொடர்பாக அடிக்கடி குறிப்பிடப்படுகின்றன. கல்வெட்டுகளில் பதிவாகியுள்ள தஞ்சாவூர் கோவிலின் உருவங்கள் மற்றும் பாத்திரங்கள் பற்றிய விரிவான விளக்கங்களும் , இன்றுவரை எஞ்சியிருக்கும் காலத்தின் வெண்கலங்களும் உலோகங்கள் மற்றும் உலோகக் கலவைகளைக் கையாளும் கலையில் அக்கால பிரேசியர்கள் அடைந்த தேர்ச்சிக்கு சான்றாக உள்ளன. மிகவும் விரிவான மற்றும் அழகான வடிவங்களில் அவற்றை வார்ப்பது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி தவிர , செம்பு, வெண்கலம் மற்றும் பித்தளை போன்ற வேலைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது. தங்கம் மற்றும் விலையுயர்ந்த கற்களின் பல்வேறு வகையான நகைகள் மற்றும் ஆபரணங்கள் மற்றும் இவை ஒவ்வொன்றின் மீதும் பொருத்தப்பட்ட கற்கள் மற்றும் முத்துக்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் வகுப்புகளை கவனமாகப் பதிவுசெய்தால் , ஒரு நவீன நகைக்கடைக்காரர், அவற்றின் பொதுவான உருவாக்கம் தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே , அவற்றில் பெரும்பாலானவற்றை இனப்பெருக்கம் செய்ய போதுமானதாக இருக்கும். இருப்பினும் , தஞ்சாவூர் கல்வெட்டுகள் நகைக்கலை அதன் உயர் நீர்நிலையை எட்டியதைக் காண உதவுகின்றன.சோழர்களின் கீழ் , மற்றும் தஞ்சாவூர் நகைக்கடைக்காரர்கள் ஆய்வு செய்து மிகவும் மகிழ்ச்சியான முடிவுகளை அளித்தனர்.விலைமதிப்பற்ற கற்கள் மற்றும் முத்துக்களை அவற்றின் வண்ண விளைவைக் கருத்தில் கொண்டு இடமாற்றம் செய்தல். கடல் உப்பு உற்பத்திஅரசாங்கத்தின் மேற்பார்வை மற்றும் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நடத்தப்பட்டது மற்றும் வகையிலும் கணிசமான முறைகேடுகளுக்கு உட்பட்டது. பணம் , உள்ளூர் மற்றும் மத்திய. மரக்காணம், கன்னியாகுமரி, வாரியூர், ஆய்டுரை ஆகிய ஊர்களில் உப்பளங்கள் இருந்தனஉப்பு உற்பத்தியின் மிக முக்கியமான மையம் கடலோரம் முழுவதும் பரவலான தொழிலாக இருந்தது.குறிப்பிட்ட தொழில்கள் நீதிமன்றத்திலோ அல்லது பெரிய கோவிலிலோ சிறப்பு அங்கீகாரம் பெறுவதற்கான தெளிவான உதாரணமாகாஞ்சிபுரத்தின் நெசவாளர்களால் வழங்கப்படுகிறது.நகரின் நான்கு வார்டுகள் (பாடிகள்) மக்கள் வசித்து வந்தனர்.பட்டாஸ்லின்கள் என்று அழைக்கப்படும் நெசவாளர்களின் வர்க்கம் மற்றும் அவர்கள் அரச நெசவுகளாக நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பைப் பெற்றனர்.ஆடைகள் மற்றும் உத்தம சோழன் அவர்களை கோயிலின் நிதி விவகாரங்களின் நிர்வாகத்திற்கு நியமித்தார் வர்த்தக குழுக்கள்:

முதலாம் குலோத்துங்க மன்னரின் தாராளவாத வரிவிதிப்புக் கொள்கைகள் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தை ஊக்குவித்தன. உள்மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் சோழ பிரதேசத்தில் பொருளாதார , கலாச்சார மற்றும் மத வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது. குலோத்துங்கசங்கச்சாவடிகளை ஒழித்து புகழ் பெற்று சங்கம் தவிர்த்த சோழன் என்ற பட்டம் பெற்றேன். வெளிநாட்டு வர்த்தகம்சோழர்களின் வணிக நடவடிக்கைகளில் நாடுகள் முக்கிய அம்சமாக இருந்தன. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில்.கி.பி. , தென்னிந்தியாவின் நாடுகள் விரிவான கடல் மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகளை உருவாக்கியுள்ளன. சோழர்கள் , தீபகற்ப இந்தியாவின் மேற்கு மற்றும் கிழக்கு கடற்கரைகள் இரண்டையும் வசம் வைத்திருந்ததால்

முன்னணியில் இருந்தனர். இந்த முயற்சிகள், டாங் வம்சத்தின் வீழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட பிரச்சனையின் போது, சீனா ஆனது வெளிநாட்டு வர்த்தகர்களுக்கு ஆபத்தானது மற்றும் ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யம் சீனாவிலிருந்து மாறிய வர்த்தகத்தால் பயனடைந்தது. தமிழ் வர்த்தகத்திற்கான தீர்வு மையமாக செயல்பட்டது. சீனாவின் சந்தைகளை உலகின் பிற பகுதிகளுடன் இணைப்பதில் சோழ வம்சம் குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டிருந்தது. உண்மையில், சோழ வம்சத்தின் சந்தை அமைப்பு மற்றும் பொருளாதாரக் கொள்கைகள் சுங் நீதிமன்றத்தால் இயற்றப்பட்டதை விட பெரிய அளவிலான, குறுக்கு பிராந்திய சந்தை வர்த்தகத்திற்கு மிகவும் உகந்ததாக இருந்தது. கி.பி 1077 ஆம் ஆண்டில் சூலியனின் (சோழர்) தூதரகம் சீன நீதிமன்றத்தை அடைந்ததாகவும், அந்த நேரத்தில் சூலியனின் மன்னர் தி-ஹுவா-கியா-லோ என்று அழைக்கப்பட்டதாகவும் சீன சுங் வம்ச அறிக்கைகள் பதிவு செய்கின்றன. இந்த அசைகள் "தேவ குலோத்துங்க" (குலோத்துங்க சோழன்) என்பதைக் குறிக்கலாம். இந்த தூதரகம் ஒரு வர்த்தக முயற்சியாக இருந்தது மற்றும் பார்வையாளர்களுக்கு மிகவும் லாபகரமாக முடிந்தது. கண்ணாடிப் பொருட்கள், மசாலாப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட சில அஞ்சலிப் பொருட்களுக்குப் பதில் 81,800 செப்புக் காசுகளுடன் திரும்பினர். சுமத்ராவில் காணப்படும் ஒரு துண்டுத் தமிழ்க் கல்வெட்டு, சோழ நாட்டில் புகழ்பெற்ற வணிகர் சங்கமாக இருந்த நானாதேச திசையயிரத்து ஐன்னுற்றுவர் (நான்கு நாடுகளிலிருந்தும் ஆயிரம் திசைகளிலிருந்தும் வந்த ஐந்நூறு பேர்) என்ற வணிகக் கழகத்தின் பெயரைக் குறிப்பிடுகிறது.

கில்ட் அமைப்பு:

ஒரு குறிப்பிட்ட வர்த்தகத்தின் சங்கம் "கில்ட்" என்று அறியப்பட்டது. வெவ்வேறு வர்த்தகத்தின் கில்ட் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் அவர்கள் உள் மற்றும் வெளி வர்த்தகத்தின் விரிவாக்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வெளிப்புற கில்ட் அமைப்பு 500 உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருந்தது. அவர்கள் தமிழில் "நாட்டுவர்" (ஐந்நூறு) என்று அழைக்கப்பட்டு, வெளிநாடுகளுடன் குறிப்பாக தென்கிழக்கு நாடுகளான ஜாவா, சுமத்ரா மற்றும் போர்னியோவுடன் வர்த்தகத்தில் மிகவும் நேர்மையாக இருந்தனர். சோழப் பேரரசர்கள் தென்கிழக்கு நாடுகளை நோக்கிப் படையெடுப்புகளை முக்கியமாக வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தவும், கில்ட் அமைப்பை ஊக்குவிக்கவும் மேற்கொண்டனர் என்று ஒரு வாதம் உள்ளது. பல்வேறு மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றிணைந்து மற்ற நாடுகளுடன் மத வேறுபாடு இல்லாமல் வணிகம் செய்தனர். வணிகர்கள் ஊர்மண்டம் (கிராம சபை) உறுப்பினர்கள். நாட்டிற்குள்ளும் நாட்டிற்கு வெளியேயும் வர்த்தகத்தில் லாபம் பெற்றனர். லாபம் ஏழை மக்களுக்காகவும், கோவில்கள் திருப்பணிக்காகவும் செலவிடப்பட்டது. இராஜராஜன்-1 சீன அரசனுடன் வர்த்தக உறவுகளைப் பேணுவதற்காக ஒரு வர்த்தக ஆணையத்தை சீனாவுக்கு அனுப்பினார். கி.பி 1033 இல், முதலாம் ராஜேந்திரனும் சீனாவுடன் வர்த்தக உறவுகளைப் பேணுவதற்காக ஒரு வர்த்தக ஆணையத்தை சீனாவுக்கு அனுப்பினார். முடிவுரை:

சோழப் பேரரசர் பொருளாதார அமைப்பு மற்றும் தனிப்பட்ட நிறுவனங்களை ஊக்குவித்தார். எனவே ஏகாதிபத்திய சோழர்களின் காலத்தில் வர்த்தகம் மிகவும்

வளர்ச்சியடைந்தது மற்றும் சோழ இராச்சியத்தின் பொருளாதாரம் நன்கு முன்னேறியதாகத் தோன்றியது. சோழ இராச்சியத்தின் வணிகர்கள் பல கிழக்கு இராச்சியங்களுக்கு விஜயம் செய்தனர். சோழ மன்னர்கள் தென்கிழக்கு நாடுகளுடன் வணிகத் தொடர்பு கொள்ள விரும்பினர். ஆனால் அவர்கள் சோழர்களின் வணிகம் ஒரு ஆக இருக்க விரும்பவில்லை. அந்த நாடுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் காரணி. சோழ மன்னர்கள் கிழக்கு அரசர்களுடன் நேரடி வணிகத் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர். தென்னிந்தியா ஏற்றுமதி ஜவுளி , வாசனை திரவியங்கள், மருந்துகள், நகைகள், தந்தம், கொம்பு, கருங்காலி மற்றும் கற்பூரம் , யானைகள், ஏலக்காய், பருத்தி, ஜவுளி ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. அரேபிய குதிரைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. மகாபலிபுரம் , காவிரிப்பூம்பட்டினம், கொற்கை ஆகியவை சோழர்காலத் துறைமுகங்கள் வெளிநாட்டு வணிகத்திற்குப் பயன்படும். வர்த்தகம் கொண்டு வரப்பட்டது குறிப்பு

1. பாலசுப்ரமணியம், எஸ்.ஆர்., தி எர்லி சோலாஸ், மெட்ராஸ், 1982, ப.145.
2. கேசவன் வேலுதாட், ஆரம்பகால இடைக்கால தென்னிந்தியா, புது தில்லி, 2009,ப.223.
3. நீலகண்ட சாஸ்திரி, கே.ஏ.,தி கோலாஸ், தொகுதி 1, மெட்ராஸ், 1955, ப.345.
4. கண்ணன், சி.ஆர்., ராஜராஜ சோழன், (தமிழ்), சென்னை, 2010, ப.234.